

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№1 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 1/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#1 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
1/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CCI.....	7
2. Максудова Хуршида Набиевна, Ерназаров Абубакр Фахриддин угли, Раджапов Амирбек Азатбаевич ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (Обзорная статья).....	11
3. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Musaeva Yulduz Alpisovna, Akramova Dilshoda Turdikulovna, Kasimova Oksana Olegovna COMPARATIVE ASSESSMENT OF CLINICAL, COGNITIVE, AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS.....	17
4. Аскарова Р.И., Аскарова Рога Исмаиловна РАССТРОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ.....	20
5. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Абдурахмонов Абдурашид Абдубанноб угли, Хайдаров Азизжон Косимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАДНЕЙ ОДНОСТОРОННЕЙ БИПОРТАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ШЕЙНОЙ ФОРАМИНОТОМИИ И ДИСКЭКТОМИИ.....	25
6. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Халимов Абдуазиз Равшанович ГЕМАТОЭНЦЕФАЛ ТЎСИҚ ВА ХУЖАЙРАЛАРАРО АДГЕЗИЯ ШИКАСТЛАНИШИНИНГ II ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР РИВОЖЛАНИШИДАГИ РОЛИ.....	30
7. Umarov Ramziddin Rustamovich, Daminova Nilola Maratovna ISHEMIK INSULT KASALLIGI KECCHISHINING KAROTID STENOZ DARAJASIGA BOG’LIQLIGI.....	35
8. Адаббаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Худайберганов Нурмадат Юсупович СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И МАГНИТНЫХ БУРЬ НА РАЗВИТИЕ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ.....	38
9. Мирджурев Элбек Миршавкатович, Мухамедалиева Нигора Мусурмановна, Искандарова Дилрабо Комилжоновна ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ У СОТРУДНИКОВ МВД: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.....	42
10. Мансурова Наргиза Асроровна, Жабборов Ботир Баходирович АММИАК И ЕГО РОЛЬ В КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	46
11. Югай Игорь Александрович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ТЕТЕРИНГ СИНДРОМА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	50
12. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Джурабекова Азиза Тахировна, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНОСИМПТОМНОГО ПЕРВИЧНОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ПОДРОСТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ.....	55
13. Халимова Ханифа Мухсиновна, Якубова Мархамат Миракрамовна, Парпиева Юлдуз Равшановна, Рашидова Нилуфар Сафаевна ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗНИНГ КЛИНИК-РАДИОЛОГИК ДИССОЦИАЦИЯСИДА ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.....	59
14. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	65
15. Хасанова Камола Мусаджановна УЙҚУ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ КЕЧИШИГА ТАЪСИРИ.....	69

16. Eshchanova Guzal Bakro'latovna, Babadjanov Jasurbek Kamiljanovich, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna СУРУНҚАЛИ ЛИМФОЛЕЙКОЗНИНГ НЕВРОЛОГИК АСОРАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	73
17. Pleubergenova Azima Baltabaevna, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna EKOLOGIK NOQULAY SHAROIT BO'LGAN XUDUDLARDA INSULTGA OLIV KELUVCHI SABABLAR VA XAVF OMILLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	78
18. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Тулаев Нодирбек Бекмуродович КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ АБСЦЕССОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	82
19. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич., Мамажонов Баходиржон Солижонович., Холиқов Шавкатбек ПОСТРАВМАТИК ГЕМАТОМАЛАРДА МОРФОЛОГИК ВА ИММУНОГИСТОКИМЎВИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИ (Адабиётлар шарҳи).....	86
20. Рахматов Карим Рахимович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА "ОПЕРИРОВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА" ПОЯСНИЧНО – КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	89
21. Эшматов Мирлазиз Мирфозилович, Хамроев Фарход Шарафович, Ахмедов Алишер Эркинович БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИДА ТИЗЗА БЎҒИМИНИНГ БУКУВЧИ КОНТРАКТУРАСИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	94
22. Матёкубов Мурод Отажонович, Омаров Али Курбан-Магамедович ТУРЛИ ГЕОГРАФИК ХУДУДЛАРДА БОШ МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ, ЎЛИМ ВА ЛЕТАЛЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	97

УДК: 616.858:616.379-008.64

Rakhimbaeva Gulnara Sattarovna
Musaeva Yulduz Alpisovna
Akramova Dilshoda Turdikulovna
Kasimova Oksana Olegovna
Tashkent Medical Academy

COMPARATIVE ASSESSMENT OF CLINICAL, COGNITIVE, AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14872339>

ANNOTATION

Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disorder marked by progressive motor dysfunction and cognitive impairment. Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is known to exacerbate systemic inflammation and oxidative stress, which could accelerate neurodegenerative processes in PD. This study aims to compare motor and cognitive symptoms, biochemical markers, and disease progression in PD patients with and without comorbid T2DM.

The purpose of study: This study provides a comparative analysis of motor and non-motor symptoms, cognitive dysfunction, and biochemical markers in Parkinson's disease (PD) patients with and without comorbid type 2 diabetes mellitus (T2DM). It highlights the effects of T2DM on PD progression, emphasizing the necessity for integrated management approaches.

Materials and Methods: A comparative, observational study was conducted on 54 patients with PD, including 22 with comorbid T2DM and 32 with PD only. All participants were selected from the neurology department of the Tashkent Medical Academy. Motor symptoms were assessed using the MDS-UPDRS scale, cognitive function with the PD-CRS scale, and biochemical markers (glucose, fibrinogen, hematocrit) were measured.

Results: PD patients with T2DM showed significantly worse motor dysfunction (MDS-UPDRS scores: 134.8 ± 6.1 vs. 108.2 ± 5.4), cognitive decline (PD-CRS scores: 65.1 ± 2.1 vs. 80.3 ± 1.7), and elevated biochemical markers such as glucose (9.3 ± 0.55 mmol/L vs. 4.7 ± 0.12 mmol/L) and fibrinogen levels (300.3 ± 9.3 mg/dL vs. 263.4 ± 9.4 mg/dL). The Hoehn and Yahr stage was also higher in the T2DM group (3.1 ± 0.14 vs. 2.7 ± 0.09).

Discussion: The findings suggest that T2DM worsens the progression of PD, leading to more severe motor and cognitive impairments. Elevated glucose and fibrinogen levels may contribute to these exacerbated symptoms.

Keywords: Parkinson's disease, type 2 diabetes mellitus, motor symptoms, cognitive dysfunction, biochemical markers, integrated therapy.

Рахимбаева Гульнора Саттаровна
Мусаева Юлдуз Алписовна
Акрамова Дилшоода Турдикуловна
Касимова Оксана Олеговна
Ташкентская Медицинская Академия

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКИХ, КОГНИТИВНЫХ И БИОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА.

АННОТАЦИЯ

Болезнь Паркинсона (БП) — это нейродегенеративное заболевание, характеризующееся прогрессирующими двигательными нарушениями и когнитивными расстройствами. Сахарный диабет 2 типа (СД2) усиливает системное воспаление и окислительный стресс, что может ускорять нейродегенеративные процессы при БП. Целью данного исследования является сравнение двигательных и когнитивных симптомов, биохимических маркеров и прогрессирования заболевания у пациентов с БП с СД2 и без него.

Цель исследования: В этой работе проводится сравнительный анализ двигательных и недвигательных симптомов, когнитивных нарушений и биохимических показателей у пациентов с болезнью Паркинсона (БП) со сопутствующим сахарным диабетом 2 типа (СД2) и без него. Особое внимание уделяется влиянию СД2 на течение БП.

Материалы и методы: Исследование было проведено среди 54 пациентов с БП, включая 22 пациента с сопутствующим СД2 и 32 пациента с БП без СД2. Все участники были выбраны из отделения неврологии Ташкентской медицинской академии. Двигательные симптомы оценивались по шкале MDS-UPDRS, когнитивная функция — по шкале PD-CRS, а биохимические маркеры (глюкоза, фибриноген, гематокрит) измерялись.

Результаты: Пациенты с БП и СД2 показали значительно более выраженные двигательные нарушения (по шкале MDS-UPDRS: $134,8 \pm 6,1$ против $108,2 \pm 5,4$), когнитивные расстройства (по шкале PD-CRS: $65,1 \pm 2,1$ против $80,3 \pm 1,7$) и повышенные биохимические

маркеры, такие как глюкоза ($9,3 \pm 0,55$ ммоль/л против $4,7 \pm 0,12$ ммоль/л) и уровни фибриногена ($300,3 \pm 9,3$ мг/дл против $263,4 \pm 9,4$ мг/дл). Также был выше средний уровень стадии по шкале Хоэна и Яра у группы с СД2 ($3,1 \pm 0,14$ против $2,7 \pm 0,09$).

Обсуждение: Полученные результаты свидетельствуют о том, что СД2 ухудшает прогрессирование БП, приводя к более выраженным двигательным и когнитивным нарушениям. Повышенные уровни глюкозы и фибриногена могут способствовать этим усиленным симптомам. Эти данные подчеркивают необходимость комплексного подхода к лечению, охватывающего как метаболические, так и неврологические аспекты заболевания.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, сахарный диабет 2-го типа, моторные симптомы, когнитивные нарушения, биохимические показатели, интегрированная терапия.

Rahimbaeva Gulnara Sattarovna
Musaeva Yulduz Alpisovna
Akramova Dilshoda Turdikulovna
Kasimova Oksana Olegovna
Toshkent tibbiyot akademiyasi

PARKINSON KASALLIGI VA 2-TOIFA QANDLI DIABET BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA KLINIK, KOGNITIV VA BIODIAGNOSTIK XUSUSIYATLARNI QIYOSIY BAHOLASH

ANNOTATSIYA

Parkinson kasalligi (PK) neurodegenerativ kasallik bo'lib, uni motor va kognitiv buzilishlar bilan bog'liq bo'lgan yomonlashuvlar tavsiflaydi. 2-toifa qandli diabet (T2QD) tizimli yallig'lanish va oksidlovchi stressni kuchaytirib, PK rivojlanishini tezlashtirishi mumkin. Mazkur tadqiqotda PK va T2QD bilan kasallangan bemorlarning motor va kognitiv simptomlari, biokimyoviy ko'rsatkichlari va kasallikning rivojlanishini solishtirish maqsad qilindi.

Tadqiqot maqsadi: Mazkur tadqiqot Parkinson kasalligi (PK) va 2-toifa qandli diabet (T2QD) bilan kasallangan va ushbu holatdan mustaqil bo'lgan bemorlarda motor va no-motor simptomlar, kognitiv buzilishlar hamda biokimyoviy ko'rsatkichlarni solishtirishni maqsad qiladi. Tadqiqotda T2QDning PK rivojlanishiga ta'siri

Tadqiqot materiallari va usullari: 54 nafar PK bemorida, shulardan 22 nafari T2QD bilan, 32 nafari esa faqat PK bilan kasallangan, o'tkazilgan solishtiruvchi kuzatuv tadqiqoti. Tadqiqot ishtirokchilari Tashkent Tibbiyot Akademiyasining nevrologiya bo'limidan tanlandi. Motor simptomlar MDS-UPDRS, kognitiv funktsiya esa PD-CRS shkala yordamida baholandi, biokimyoviy ko'rsatkichlar (glyukoza, fibrinogen, gematokrit) o'lchandi.

Tadqiqot natijalari: T2QD bilan kasallangan PK bemorlarida motor buzilishlar (MDS-UPDRS: $134,8 \pm 6,1$ vs. $108,2 \pm 5,4$), kognitiv buzilishlar (PD-CRS: $65,1 \pm 2,1$ vs. $80,3 \pm 1,7$) va biokimyoviy ko'rsatkichlar, jumladan, glyukoza ($9,3 \pm 0,55$ mmol/L vs. $4,7 \pm 0,12$ mmol/L) va fibrinogen ($300,3 \pm 9,3$ mg/dL vs. $263,4 \pm 9,4$ mg/dL) darajalari aniq yuqori bo'ldi. Shuningdek, T2QD bilan kasallangan bemorlarning Xo'eyn va Yahr bosqichi yuqoriroq edi ($3,1 \pm 0,14$ vs. $2,7 \pm 0,09$).

Xulosa: T2QD PK rivojlanishining yomonlashishiga sabab bo'lib, motor va kognitiv buzilishlarning kuchayishiga olib keladi. Glyukoza va fibrinogenning yuqori darajalari bu buzilishlarni kuchaytirishga yordam beradi. Bu natijalar kompleks davolash yondashuvining zarurligini ko'rsatadi, unda metabolik va nevrologik jihatlarni hisobga olinishi kerak.

Kalit so'zlar: Parkinson kasalligi, 2-toifa qandli diabet, motor simptomlari, kognitiv buzilishlar, biokimyoviy ko'rsatkichlar, kompleks terapiya.

Introduction: Parkinson's disease (PD) is a prevalent neurodegenerative disorder marked by the gradual deterioration of motor functions, such as tremor, rigidity, bradykinesia, and postural instability. Beyond these motor symptoms, patients with PD also frequently experience cognitive impairments, mood disturbances, and autonomic dysfunction, all of which significantly impact their overall quality of life (Cheong et al., 2020) [1]. As the disease progresses, these symptoms typically worsen, leading to increased disability and care needs.

Type 2 diabetes mellitus (T2DM), a chronic metabolic disorder characterized by persistent hyperglycemia and insulin resistance, has emerged as a significant factor contributing to the progression of neurodegenerative diseases, including PD (Komici et al., 2021) [2]. T2DM accelerates systemic inflammation and oxidative stress, both of which are known to play a pivotal role in the pathophysiology of PD (Chohan et al., 2021) [3]. In fact, the presence of T2DM in individuals with PD has been linked to more pronounced motor dysfunction, faster cognitive decline, and an increased risk of non-motor complications, such as depression (Athauda et al., 2022) [4].

Recent evidence highlights the complex interaction between T2DM and PD, suggesting that T2DM may not only increase the risk of developing PD but also accelerate its progression (Labandeira et al., 2021) [5]. This research aims to delve deeper into the shared pathophysiological mechanisms between these two conditions and explore their combined effect on clinical outcomes, focusing on motor

function, cognitive abilities, and biochemical markers. Understanding this relationship will be crucial in developing more effective treatment strategies for PD patients who also suffer from T2DM.

Research Objective: To compare motor and non-motor symptoms, cognitive function, and biochemical parameters in PD patients with and without T2DM.

Materials and Methods: Study Design: A comparative, observational study involving 54 participants: Group 1=22 patients with PD and T2DM and Group 2=32 patients with PD only.

Assessment Parameters:

Motor symptoms: Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS-UPDRS).

Cognitive function: Parkinson's Disease Cognitive Rating Scale (PD-CRS).

Depression: Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9).

Biochemical markers: glucose, urea, creatinine, hematocrit, fibrinogen.

Statistical Analysis: Descriptive and inferential statistics were applied. Independent t-tests and chi-square tests were used to identify significant differences, with a significance threshold of $p < 0.05$.

Results: This table shows the comparison of age and gender between the two groups: one consisting of Parkinson's disease (PD) patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM), and the other consisting of PD patients without T2DM. The p-value indicates statistical significance.

Table 1: Demographic Characteristics of the participants.

Demographic Characteristics	PD + T2DM (n=22)	PD Only (n=32)	p-value
Age (years)	67.2 ± 1.8	58.4 ± 1.9	<0.01

Male (%)	72.7	56.3	>0.05
----------	------	------	-------

Patients in Group 1 were older (67.2 ± 1.8 years) compared to Group 2 (58.4 ± 1.9 years, $p < 0.01$). Male patients were predominant in both groups (72.7% in Group 1 vs. 56.3% in Group 2)

Table 2: Motor Impairments

Motor Symptoms (MDS-UPDRS)	PD + T2DM (n=22)	PD Only (n=32)	p-value
Total Score	134.8 ± 6.1	108.2 ± 5.4	<0.01

MDS-UPDRS scores were significantly higher in Group 1 (134.8 ± 6.1) than Group 2 (108.2 ± 5.4 , $p < 0.01$), indicating more severe motor dysfunction.

Table 3: Cognitive Decline

Cognitive Function (PD-CRS)	PD + T2DM (n=22)	PD Only (n=32)	p-value
PD-CRS Score	65.1 ± 2.1	80.3 ± 1.7	<0.001

Group 1 had significantly lower PD-CRS scores (65.1 ± 2.1) compared to Group 2 (80.3 ± 1.7 , $p < 0.001$), reflecting greater cognitive impairment among patients with T2DM.

Table 4: Biochemical Alterations

Biochemical Parameters	PD + T2DM (n=22)	PD Only (n=32)	p-value
Glucose (mmol/L)	9.3 ± 0.55	4.7 ± 0.12	<0.001
Fibrinogen (mg/dL)	300.3 ± 9.3	263.4 ± 9.4	<0.05
Hematocrit (%)	39.9 ± 1.8	45.3 ± 1.4	<0.05

Glucose levels were markedly elevated in Group 1 (9.3 ± 0.55 mmol/L) compared to Group 2 (4.7 ± 0.12 mmol/L, $p < 0.001$). Fibrinogen levels were significantly higher in Group 1 (300.3 ± 9.3 mg/dL) to than Group 2 (263.4 ± 9.4 mg/dL, $p < 0.05$). Hematocrit levels were lower in Group 1 ($39.9 \pm 1.8\%$) compared to Group 2 ($45.3 \pm 1.4\%$, $p < 0.05$).

Table 5: Hoehn and Yahr Staging

Hoehn and Yahr Staging	PD + T2DM (n=22)	PD Only (n=32)	p-value
Mean Stage	3.1 ± 0.14	2.7 ± 0.09	<0.05

Patients in Group 1 demonstrated more advanced disease stages compared to Group 2. The mean Hoehn and Yahr stage was 3.1 ± 0.14 for Group 1, compared to 2.7 ± 0.09 for Group 2 ($p < 0.05$)

Conclusion: Patients with Parkinson’s disease and type 2 diabetes mellitus exhibit exacerbated motor dysfunction, more pronounced

cognitive decline, and significant biochemical alterations compared to those with PD alone. These findings highlight the need for multidisciplinary treatment approaches that address both metabolic and neurological components to improve clinical outcomes.

References:

- Cheong, J. L. Y., et al. The Association Between Type 2 Diabetes Mellitus and Parkinson's Disease. 2020. <https://content.iospress.com/articles/journal-of-parkinsons-disease/jpd191900>
- Komici, K., et al. Diabetes Mellitus and Parkinson's Disease: A Systematic Review and Meta-Analyses. 2021 <https://content.iospress.com/articles/journal-of-parkinsons-disease/jpd212725>
- Chohan, H., et al. Type 2 Diabetes as a Determinant of Parkinson's Disease Risk and Progression. Mov Disord. 2021 Jun. <https://movementdisorders.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mds.28551>
- Athauda, D., et al. The Impact of Type 2 Diabetes in Parkinson's Disease. Mov Disord. 2022 Aug. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9543753/>
- Labandeira, C. M., et al. Diabetes, insulin and new therapeutic strategies for Parkinson's disease: Focus on glucagon-like peptide-I receptor agonists. Front Neuroendocrinol. 2021 Jul. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33845041/>

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000